

HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANISH ASOSLARI

Xudayberganov Sarvar Davlatyorovich

Xorazm viloyati Shovot tumani

16- o'rta ta'lim maktabning tarbiya va huquq fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushinchalarining shakllanishi va ularni ahamiyati haqida so'z yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Huquqiy madaniyat, yuridik norma, huquqiy ong, guruh huquqiy madaniyat.*

Huquqiy madaniyat –bu kishilarning huquqiy bilim darajasi, huquqqa nisbatan ongli munosabati, huquqni hurmat qilishi va unga rioya qilishidir. Huquqiy madaniyat jamiyat umumiy madaniyatining uzviy tarkibiy qismidir. Huquqiy madaniyat bu zamon talabi. Zamonaviy ijtimoiy –iqtisodiy sharoitda huquqiy madaniyat kerak. Bu huquqiy madaniyat yuksak intellektual salohiyatni talab etadigan yuridik kasb egasi uchun kerak. Jamiyatning huquqiy hayoti, uning huquqiy voqeyligi, normativ – huquqiy hujjatlar, huquqiy ong rivojida erishilganlik darajasini ifodalash bilan bir qatorda ma'naviy –axloqiy va huquqiy qadriyatlar tizimi hamda unga muvofiq tarzda qaror topadigan qonunga itoatgo'ylik va mamlakatda huquqiy - tartibot muhitini o'rnatish uchun ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning amalga oshirilishini tushunamiz. Nafaqat yuridik shaxs egasi uchun balki jamiyatdagi barcha shaxslarga ya'ni millati, irqi,

tanasining rangi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar barcha insonlarga huquqiy madaniyat kerak. Shaxs huquqiy madaniyati, huquqni hurmat qilish, huquqdan mayor darajada xabardorlikni nazoratda tutadi. Huquqiy madaniyatga ega shaxslar :

- *Yuridik normalarni muayyan darajada bilishi.*
- *Ijobiy huquqiy ong egasi bo'lishi, ya'ni huquqni hurmat qilinishi.*
- *Huquqni hurmat qilishga asoslangan xulq – atvor bilan tavsiflanishi*
- *shaxslarning huquqiy madaniyatini ya'nada yuksakroq erishishiga yordam beradi.*

Nafaqat shaxs huquqiy madaniyati balki guruh huquqiy madaniyati, jamiyatning huquqiy madaniyati, odatdagi daraja huquqiy madaniyatini, kasbiy darajadagi huquqiy madaniyat, nazariy darajadagi huquqiy madaniyatlarga bo'lishimiz mumkin. Guruh huquqiy madaniyati shaxslarning ayrim ijtimoiy guruhlarga, xususan, professional yuristlarga xos. chunki u mazkur guruhning huquqiy ongigga bog'liq. Unga jamiyatda e'tirof etilgan huquqiy qadriyatlar, ayrim shaxslarning huquqiy intilishlari bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jamiyatning huquqiy madaniyati esa jamiyat yaratgan ma'naviy qadriyatlarning tarkibiy qismidir. Shu boisdan u o'z ichiga huquqiy muloqot va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning huquqiy vositalaridan foydalanish bilan bog'liq xulq – atvor hamda harakatlarning barcha turlarini qamrab oladi. Uning ijtimoiy ong darajasi, qonunchilikning holati va xususiyati, mamlakatda mavjud huquqiy tartibotning mustahkamlik darajasidir. Jamiyatning huquqiy madaniyati aholining umumiy madaniyati aholining umumiy madaniy darajasi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Aholi madaniyatining siyosiy, ma'naviy, estetik, va boshqa turlari bilan o'zaro aloqador bo'lishi hamda inson (fuqaro) huquqlari va erkinliklarining to'liqligi, rivojlanganligi va ta'minlanganligi, qonuniylik, huquqiy tartibot holati. Jamiyatda yuridik fan va yuridik ta'limning rivojlanish darajasi bilan tavsiflanishi mumkin. Odatiy

darajadagi huquqiy madaniyatli kishilarning kundalik hayot doirasi bilan chegaralanadi. Kishilar undan o'z kundalik faoliyatida subyektiv huquqlarini ro'yobga chiqarish, zimmalariga yuklab vazifalarni bajarishda foydalanishlari mumkin bo'ladi.

Kasbiy darajadagi huquqiy madaniyatli shaxslar yuridik faoliyat bilan o'z kasbiy faoliyatni amalga oshirish jarayonida doimiy shug'ullanuvchi shaxslarga xosdir. Chunki u mazkur daraja huquqni bilish va huquqiy muammolar, huquqiy faoliyatning maqsad va vazifalarini tushinishi darajasining yuqoriligini bilib tavsiflanadi. Chunki huquqiy muammolarini huquqiy faoliyatini maqsadini yaxshi tushunishiga yordam beruvchi kasbiy darajadir.

Nazariy daraja u nafaqat huquqni bilish balki uning teran xossalari va qadriyatleri, amal qilish mexanizimi, huquqning samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni tushunishning yuksak darajasidir. Chunki nazariy daraja huquqni bilish va unga amal qilishni o'rgatadi. Biz o'z huquqlarimizni anglashimiz. Uni targ'ib qilishimiz va undan to'g'ri foydalanishimizda huquqiy madaniyatli inson o'z bilim, va ko'nikmalarini boshqalarga o'rgata oladi. O'z huquqiy madaniyatini boshqaqlar bilan bo'lisha oladi. Yuristlikka birinchi marta tayinlangan shaxslar o'z kasbiy bilimlari, o'quv va amaliy ko'nikmalarini mustaxkamlashi, shuningdek huquqiy madaniyatni takomilashtirishi kerak.

Huquqiy ong ko'p jihatdan moddiy va ma'naviy ne'matlarni ishlab chiqishda ishtirok etishiga, ushbu ne'matlarni taqsimlash va iste'mol qilish usullariga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Huquqiy ongni rivojlantirish uchun huquqiy ma'daniyatni ahamiyati ham yuqori chunki huquqiy ongni rivojlantirish uchun inson o'z huquqiy ma'daniyatini yaratishi va uni sayqallashi zarur. Huquqiy ma'daniyatli inson nafaqat o'z huquqiy madaniyatini rivojlanirib qolmasdan boshqalarni huquqiy ma'daniyatini, huquqiy ongini rivojida o'z hissasini qo'shadi. Xulosa qilib

aytadigan bo'lsak, huquqiy ongli inson boshqalarga ham o'z huquqiy bilim va ko'nikmalarini o'rgatadi. O'zini tutishi, axloqini huquqiy jihatdan baholay oladi va boshqalarga ham buni tushuntira oladi. Hozirgi kunda huquqiy ongni, huquqiy ma'daniyatni rivojlantirishga katta ahamiyat berishimiz kerak, chunki huquqiy ong va ma'daniyat insonni jamiyatdagi o'rnini belgilashiga, jamiyatdagi rolini oshishiga yordam beradi. Shuningdek, huquqiy ongni rivoji jamiyat va davlatning tayanchi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davlat huquq nazariyas Darslik : X Odilqoriev, I.T. Tultayev va boshqa. : prof. X.T Odilqoriev tahriri ostida. –Toshkent: “Sharq”,2009.
2. Davlat huquq nazariyasi : darslik /H. Boboyev Darslik. –Toshkent : TDYU,2021.